

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОМК-2 ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ

Жалалова Д.З., Реймназарова Г.Дж., Ватанзода О.В.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Цель исследования. Провести сравнительную морфологическую и морфометрическую оценку нейропротективной эффективности препаратов ОМК-1 и ОМК-2 при экспериментальной острой ишемической оптической нейропатии (ОИОН) на фоне артериальной гипертензии. **Материал и методы.** Эксперимент выполнен на 20 половозрелых самцах крыс, распределённых на четыре группы: интактная (n=2), контрольная с моделированной артериальной гипертензией (n=6), группа ОМК-1 (n=6) и группа ОМК-2 (n=6). Артериальная гипертензия моделировалась введением ДОСА в сочетании с 0,6–1% раствором NaCl. Проводились гистологическое и морфометрическое исследования зрительного нерва и сетчатки с оценкой плотности аксонов, степени демиелинизации, выраженности глиоза, апоптоза и сосудистых нарушений. **Результаты.** В группе ОМК-1 отмечались выраженные признаки ишемического повреждения: снижение плотности аксонов до 60–70%, демиелинизация II–III степени, глиальная реакция 2,3 балла и апоптотический индекс 24,6%. В группе ОМК-2 плотность аксонов сохранялась на уровне 80–85%, демиелинизация соответствовала I степени, глиальная реакция снижалась до 1,3 балла, а апоптотический индекс уменьшался до 11,2% (p<0,05). Выявлено достоверное сохранение архитектоники зрительного нерва и слоистой структуры сетчатки. **Заключение.** ОМК-2 обладает более выраженным нейропротективным действием по сравнению с ОМК-1 и способствует

сохранению морфофункциональной целостности зрительного нерва и сетчатки при экспериментальной ОИОН.

Ключевые слова: острая ишемическая оптическая нейропатия, нейропротекция, зрительный нерв, сетчатка, морфометрия, демиелинизация, апоптоз.

NEYROPROTEKTIV SAMARADORLIKNING MORFOLOGIK VA MORFOMETRIK BAHOLASHI OMK-2 NING EKSPERIMENTAL O‘TKIR ISHEMIK OPTIK NEYROPATIYADA

Jalalova D.Z., Reymnazarova G.Dj., Vatanzoda O.V.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Tadqiqot maqsadi. Arterial gipertenziya fonida eksperimental o‘tkir ishemik optik neyropatiyada (OION) OMK-1 va OMK-2 preparatlarining neuroprotektiv samaradorligini qiyosiy morfologik va morfometrik baholash. Material va metodlar. Tajriba 20 ta balog‘atga yetgan erkak kalamushlarda o‘tkazildi, ular to‘rt guruhga taqsimlandi: intakt (n=2), modellashtirilgan arterial gipertenziyali nazorat guruhi (n=6), OMK-1 guruhi (n=6) va OMK-2 guruhi (n=6). Arterial gipertenziya DOCA kiritilishi hamda 0,6–1% NaCl eritmasi bilan modellashtirildi. Ko‘ruv nervi va to‘r pardasining gistologik va morfometrik tadqiqotlari o‘tkazilib, aksonlar zichligi, demiyelinatsiya darajasi, glioz ifodalanganligi, apoptoz va tomir buzilishlari baholandi. Natijalar. OMK-1 guruhida ishemik shikastlanishning yaqqol belgilari kuzatildi: aksonlar zichligi 60–70% gacha kamaydi, demiyelinatsiya II–III daraja, gliyal reaksiya 2,3 ball va apoptoz indeksi 24,6% ni tashkil etdi. OMK-2 guruhida aksonlar zichligi 80–85% darajada saqlandi, demiyelinatsiya I darajaga mos keldi, gliyal reaksiya 1,3 ballgacha kamaydi, apoptoz indeksi esa 11,2% gacha pasaydi ($p<0,05$). Ko‘ruv nervi arxitektonikasi va to‘r pardaning qatlamli tuzilmasi ishonchli darajada saqlangani aniqlandi. Xulosa. OMK-2 OMK-1 ga nisbatan ancha kuchli

neyroprotektiv ta'sirga ega bo'lib, eksperimental OION sharoitida ko'ruv nervi va to'r pardaning morfofunktsional yaxlitligini saqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: o'tkir ishemik optik neyropatiya, neyroproteksiya, ko'ruv nervi, to'r parda, morfometriya, demiyelinatsiya, apoptoz.

MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC ASSESSMENT OF THE NEUROPROTECTIVE EFFICACY OF OMK-2 IN EXPERIMENTAL ACUTE ISCHEMIC OPTIC NEUROPATHY

Jalalova D.Z., Reymnazarova G.Dj., Vatanzoda O.V.

Samarkand State Medical University

Abstract. Objective. To conduct a comparative morphological and morphometric assessment of the neuroprotective efficacy of OMK-1 and OMK-2 in experimental acute ischemic optic neuropathy (AION) under conditions of arterial hypertension. Materials and methods. The experiment was performed on 20 adult male rats divided into four groups: intact (n=2), control with modeled arterial hypertension (n=6), OMK-1 group (n=6), and OMK-2 group (n=6). Arterial hypertension was modeled by administration of DOCA in combination with 0.6–1% NaCl solution. Histological and morphometric studies of the optic nerve and retina were carried out with assessment of axon density, degree of demyelination, severity of gliosis, apoptosis, and vascular disorders. Results. In the OMK-1 group, pronounced signs of ischemic damage were observed: axon density decreased to 60–70%, demyelination of II–III degree, glial reaction 2.3 points, and apoptotic index 24.6%. In the OMK-2 group, axon density was preserved at 80–85%, demyelination corresponded to grade I, glial reaction decreased to 1.3 points, and apoptotic index decreased to 11.2% ($p < 0.05$). Significant preservation of the architectonics of the optic nerve and the layered structure of the retina was revealed. Conclusion. OMK-2 demonstrates a more pronounced neuroprotective effect compared to OMK-1 and

contributes to the preservation of the morphofunctional integrity of the optic nerve and retina in experimental AION.

Keywords: acute ischemic optic neuropathy, neuroprotection, optic nerve, retina, morphometry, demyelination, apoptosis.

Введение. Острая ишемическая оптическая нейропатия является одной из наиболее распространённых причин внезапной потери зрения сосудистого генеза и составляет до 20–25% всех оптических нейропатий. Заболевание характеризуется острым нарушением кровоснабжения преламинарного и ламинарного отделов зрительного нерва с последующим развитием гипоксии, энергетического дефицита и каскада нейродегенеративных процессов.

Артериальная гипертензия рассматривается как один из основных факторов риска развития ОИОН и выявляется у 60–75% пациентов. Длительное повышение артериального давления приводит к ремоделированию сосудистой стенки, нарушению микроциркуляции и снижению перфузии диска зрительного нерва. В результате развиваются аксональная дегенерация, демиелинизация, реактивный глиоз и апоптоз ганглиозных клеток сетчатки. Несмотря на значительные достижения в области лечения сосудистых заболеваний органа зрения, вопросы эффективной нейропротекции остаются недостаточно изученными. Особый интерес представляют препараты, способные предотвращать гибель нейронов, стабилизировать клеточные мембраны и уменьшать выраженность ишемического повреждения. В связи с этим актуальной задачей является поиск новых нейропротективных средств, обеспечивающих сохранение структур зрительного анализатора при ишемических поражениях.

Цель исследования провести сравнительную морфологическую и морфометрическую оценку нейропротективной эффективности препаратов

ОМК-1 и ОМК-2 при экспериментальной острой ишемической оптической нейропатии на фоне артериальной гипертензии.

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 20 половозрелых самцах крыс, разделённых на четыре группы: 1 группа (интактная) 2 животных без воздействия; 2 группа (контрольная) 6 животных с моделированной артериальной гипертензией; 3 группа (ОМК-1) 6 животных с ишемической оптической нейропатией на фоне гипертензии, получавших ОМК-1; 4 группа (ОМК-2) 6 животных с ишемической оптической нейропатией на фоне гипертензии, получавших ОМК-2. Артериальная гипертензия моделировалась путём подкожного введения деоксикортикостерона ацетата (DOCA) в сочетании с заменой питьевой воды на 0,6–1% раствор хлорида натрия. После завершения эксперимента выполняли энуклеацию глазных яблок с прилежащими отделами зрительного нерва. Материал фиксировали в 10% нейтральном формалине, проводили стандартную гистологическую обработку, изготовление парафиновых блоков и срезов толщиной 3–5 мкм. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Морфометрический анализ включал: оценку плотности аксонов; определение степени демиелинизации; анализ выраженности глиальной реакции; измерение толщины сетчатки; оценку апоптотического индекса; изучение сосудистых нарушений. Статистическую обработку результатов проводили с использованием стандартных методов вариационной статистики. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Морфологическая характеристика интактной группы. У животных интактной группы архитектура зрительного нерва была полностью сохранена. Пучки нервных волокон имели правильное параллельное расположение, миелиновые оболочки чётко визуализировались, признаков демиелинизации не выявлено. Сетчатка сохраняла нормальную слоистую организацию, ганглиозные клетки имели типичное строение, апоптоз носил

единичный характер (3–5%). Средняя плотность аксонов составляла 95–100%. Контрольная группа с артериальной гипертензией. В условиях хронической гипертензии выявлены начальные признаки ишемического повреждения. Отмечалось снижение плотности аксонов до 85–90%, умеренная вакуолизация нервных волокон и демиелинизация I степени. В сетчатке наблюдалось уменьшение количества ганглиозных клеток и повышение апоптотического индекса до 8–10%. Сосудистые изменения проявлялись утолщением сосудистой стенки, сужением просвета сосудов и периваскулярным отёком. Группа ОМК-1. В группе животных, получавших ОМК-1, сохранялись выраженные признаки ишемического поражения зрительного нерва. Плотность аксонов снижалась до 60–70% от нормы. Наблюдалась выраженная дезорганизация пучков нервных волокон, их фрагментация и вакуолизация. Степень демиелинизации соответствовала II–III степени. Отмечался выраженный интерстициальный отёк и значительная глиальная реакция (2,3 балла). В сетчатке выявлялась выраженная дезорганизация слоистой структуры. Количество ганглиозных клеток было резко снижено. Апоптотический индекс достигал 24,6%. Микроциркуляторные нарушения характеризовались стазом форменных элементов крови, полнокровием сосудов и выраженным периваскулярным отёком. Группа ОМК-2. Наиболее благоприятная морфологическая картина наблюдалась у животных, получавших ОМК-2. Архитектоника зрительного нерва была преимущественно сохранена. Плотность аксонов составляла 80–85%, что достоверно превышало показатели группы ОМК-1 ($p < 0,05$). Демиелинизация ограничивалась I степенью. Глиальная реакция уменьшалась до 1,3 балла. В сетчатке сохранялась слоистая организация. Большинство ганглиозных клеток имело сохранённую структуру. Апоптотический индекс снижался до 11,2%, что более чем в два раза меньше по сравнению с группой ОМК-1. Сосудистые нарушения

были минимальными. Просвет сосудов оставался сохранённым, признаки стаза практически отсутствовали.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что моделирование ишемической оптической нейропатии на фоне артериальной гипертензии приводит к развитию выраженных дегенеративных процессов в зрительном нерве и сетчатке. Основными морфологическими проявлениями повреждения являются: снижение плотности аксонов; демиелинизация нервных волокон; реактивный глиоз; повышение апоптотической активности; нарушения микроциркуляции. Применение ОМК-1 сопровождалось лишь частичным ограничением прогрессирования ишемического повреждения. Несмотря на определённое уменьшение выраженности дегенеративных изменений, морфологическая картина оставалась близкой к тяжёлому ишемическому поражению. В отличие от ОМК-1, использование ОМК-2 обеспечивало значительное сохранение структур зрительного нерва и сетчатки. Особенно показательным является увеличение плотности аксонов до 80–85%, уменьшение степени демиелинизации и более чем двукратное снижение апоптотического индекса. Эти данные свидетельствуют о выраженном нейропротективном потенциале препарата. Вероятно, механизм действия ОМК-2 связан с уменьшением выраженности оксидативного стресса, стабилизацией клеточных мембран, улучшением микроциркуляции и подавлением каскада апоптотической гибели нейронов. Полученные результаты согласуются с современными представлениями о ключевой роли нейропротекции в предупреждении необратимой утраты ганглиозных клеток сетчатки и аксонов зрительного нерва. **Заключение.** Экспериментальная острая ишемическая оптическая нейропатия на фоне артериальной гипертензии сопровождается выраженными морфологическими изменениями зрительного нерва и сетчатки, включающими аксональную дегенерацию, демиелинизацию, глиоз, сосудистые нарушения и повышение апоптотической активности. Применение препарата

ОМК-1 не обеспечивает полного предотвращения ишемического повреждения и сопровождается сохранением выраженных дегенеративных изменений. Использование ОМК-2 способствует достоверному сохранению архитектоники зрительного нерва, увеличению плотности аксонов до 80–85%, снижению степени демиелинизации и уменьшению апоптотического индекса до 11,2%. Морфометрические показатели подтверждают более выраженный нейропротективный эффект ОМК-2 по сравнению с ОМК-1. Полученные результаты обосновывают перспективность дальнейшего экспериментального и клинического изучения ОМК-2 в качестве средства нейропротективной терапии при ишемических поражениях зрительного нерва.

Литература

1. Жалалова, Д. З. (2021). ОКТ-ангиография при оценке сосудистого русла сетчатки и хориоидеи. *Биология ва тиббиет муаммолари*, 6(130), 211-216.
2. Жалалова, Д. З. (2022). Классификационные критерии изменений сосудов сетчатки при артериальной гипертензии. In *Международная научная конференция Университетская наука: взгляд в будущее* (pp. 56-64).
3. Иванова Л. Н., Макарова А. А. *Гломерулонефрит: руководство для врачей*. М.: МИА, 2021. 368 с.
4. Струков А. И., Серов В. В. *Патологическая анатомия*. М.: Медицина, 2020. 512 с.
5. Аветисян А. Г. *Глазное дно при системных заболеваниях*. СПб: ЭЛБИ, 2019. 272 с.
6. Ершов Ф. И. *Ретинальные сосудистые поражения при соматических болезнях*. М.: Практика, 2020. 240 с.
7. Володин Н. Н., Шамилов Р. И. *Ангиопатии сетчатки при заболеваниях почек*. // *Вестник офтальмологии*. 2022. Т. 138, №2. С. 55–61.
8. Tøndel C., Vikse B.E., Bostad L., Svarstad E. *Immunosuppressive treatment in IgA nephropathy*. // *Clin J Am Soc Nephrol*. 2012;7(6): 842–852.

9. Cheung N., Mitchell P., Wong T.Y. *Diabetic retinopathy.* // *Lancet.* 2010;376(9735): 124–136.